

2、*Plos Pathog* 中农王毅 / 植保所王国梁 宁约瑟：NMT 发现 AvrPiz-t 部分抑制 K⁺ 的吸收，为 AvrPiz-t 抗病功能分析提供关键数据

通讯作者：中国农科院植保所 王国梁；中国农业大学 王毅

所用 NMT 设备：NMT 逆境研究工作站

使用非损伤微测技术 (NMT) 在水稻主根分生区测量净 K⁺ 流速。与 sWT 相比，当供给 0.1mM K⁺ 时 (上部图片)，检测的 10 分钟内，AvrPiz-t 转基因植株的净 K⁺ 内流明显较低。但当外源 K⁺ 浓度增加到 1.0 mM 时，未检测到明显差异，这与 K⁺ 含量分析一致。综合来看，这些数据表明 AvrPiz-t 能够部分抑制水稻对 K⁺ 的吸收。

NMT 发现稻瘟菌抑制根吸钾为其效应蛋白竞争结合 CIPK23 干扰 AKT1 促侵染提供证据。

扫码查看本文详细报道